

ISSN 2091-5527

№ 4/2025

O'zbekiston

Kompozitsion

Materiallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Узбекский научно-технический и производственный журнал

Композиционные материалы

10. Грицай, О.; Валиашко, О.; Пенко-Кампильо, М.; Дюфис, М.; Хагере, А.; Деманж, Л.; Мартиаль, С.; Пажес, Г.; Ронко, К.; Бенхида, Р. Синтез и биологическая оценка производных 3-амино-1,2,4-триазола как потенциальных противораковых соединений. *Bioorg. Chem.* 2020, 104, 104271.
11. Ханаге, С.Г.; Раджу, А.; Мохите, П.Б.; Пандхаре, Р.Б. Анальгетическая активность некоторых 1,2,4-триазольных гетероциклов в сочетании с пиразолом, тетразолом, изоксазолом и пиримидином. *Adv.Pharm.Bull.* 2013, 3, 13–18.
12. Hichri, F.; Omri, A.; Hossan, ASM; Ben Jannet, H. Ингибирующее действие эфирных масел *Eruca vesicaria* subsp. *longirostris* на альфа-глюкозидазу и амилазу: синтез новых производных 1,2,4-триазол-тиола и 1,3,4-тиадиазола с потенциальной ингибирующей активностью. *Pharm. Biol.* 2019, 57, 564–570.
13. Mitsuyoshi Ueda, Hiroshi Kinoshita, Tomoko Yoshida, Naomi Kamasawa, Masako Osumi, Atsuo Tanaka, Effect of catalase-specific inhibitor 3-amino-1,2,4-triazole on yeast peroxisomal catalase in vivo, *FEMS Microbiology Letters*, Volume 219, Issue 1, February 2003, Pages 93–98, [https://doi.org/10.1016/S0378-1097\(02\)01201-6](https://doi.org/10.1016/S0378-1097(02)01201-6)
14. S Zaydoun, M.Saidi Idrissi, A Zrineh, B Agricole, C Garrigou-Lagranage, Transition metal complexes of 1,2,4-triazole: Electronic and magnetic studies, *Polyhedron*, Volume 14, Issue 11, 1995, P.1477-1486

Морфологические характеристики координационных соединений Co(II) и Cu(II) с семикарбазидом по данным SEM и EDS анализа.

Тажиева Г. Р., Ибрагимов А.Б., Ибрагимова М.Р.

Институт общей и неорганической химии

Аннотация. В работе исследованы морфологические и элементные характеристики координационных соединений $[\text{Co}(\text{SO}_4)(\text{CH}_5\text{N}_3\text{O})_2]_n$ и $[\text{Cu}(\text{SO}_4)(\text{C}_2\text{H}_5\text{N}_3\text{O})_2]$, синтезированных в водных растворах. Морфология образцов изучена методом сканирующей электронной микроскопии (SEM), а элементный состав определен методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS). Установлено, что комплекс кобальта образует удлиненные призматические кристаллы, характерные для одномерной полимерной структуры, тогда как комплекс меди представлен хорошо сформированными многогранными кристаллами. Результаты EDS подтвердили наличие элементов, соответствующих составу исследуемых комплексов. Элементное картирование показало их равномерное распределение по поверхности образцов. Полученные данные подтверждают успешный синтез и структурную однородность координационных соединений на основе семикарбазида и сульфатов Co(II) и Cu(II).

Ключевые слова: 3d-металлы, семикарбазид, сканирующая электронная микроскопия (SEM); энергодисперсионная спектроскопия (EDS), морфология кристаллов.

Введение. Многие азотосодержащие соединения, обладают широким спектром биологической активности. За счет наличия в структуре N,O-донорных атомов, семикарбазид находит широкое применение в координационной химии. Помимо этого, в литературе отмечена значительная биологическая активность семикарбазида, а также его координационных соединений [1-5]. В связи с этим синтез координационных соединений семикарбазида с 3d-металлами, а также изучение их состава и свойств является актуальной задачей современной химии. В последние годы производные семикарбазида нашли широкое применение в медицине и в сельском хозяйстве, проявляя различные виды биологической активности (противораковые, противотуберкулезные, противоаллергические свойства) [6-9].

В настоящей работе в продолжение исследований взаимодействия переходных металлов с семикарбазидом [1] представлены результаты изучения двух новых соединений, один из которых является полимером. Стоит отметить, что интерес к химии металл-органических координационных полимеров в последние несколько десятилетий обусловлен наличием у этого класса соединений уникальных функциональных свойств, которые можно тонко настраивать за счет комбинирования различных органических лигандов и ионов (или кластеров) металлов [10]. Для всестороннего анализа структуры и свойств синтезированных соединений был применен широкий спектр современных физико-химических методов. Топография поверхности структуры комплексов была изучена с помощью SEM.

Материалы и методики. Все операции, связанные с синтезом новых комплексов, выполняли на воздухе с использованием дистиллированной воды. Для получения новых соединений использовали следующие реагенты: CoSO_4 , CuSO_4 , $\text{CH}_5\text{ON}_3 \cdot \text{HCl}$, $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}$, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ квалификации «ч.д.а.» и растворители без дополнительной очистки. Соль металла, соответствующая водному раствору семикарбазида, изучались при соотношениях 1:1:1.

Для получения детального анализа микроструктуры и морфологии образца был использован метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Сканирование на поверхности образцов проводилось на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) марки JEOL JSM-IT210. Для обеспечения оптимального электронного облучения образца был выбран диапазон ускоряющего напряжения 3–10 кВ.

Результаты и обсуждение. Для получения детального анализа микроструктуры и морфологии образца были получены изображения с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) [11]. Высокое разрешение изображения этого прибора позволяет проводить глубокое исследование морфологических характеристик материала. Увеличение регулировалось в диапазоне 5–100 мкм, что позволяло изучать морфологические особенности в различных масштабах. При большем увеличении анализировались наночастицы и поверхностные структуры, в то время как меньшее увеличение служило для оценки общей структуры материала. Для улучшения взаимодействия электронного пучка и снижения эффектов зарядки образец был покрыт платиной. Это обеспечивало лучшее рассеивание электронов на поверхности материала и улучшение качества изображения.

Проведено исследование морфологических характеристик 1D полимерного комплекса 1 методом СЭМ. Морфология соединения была изучена при различных увеличениях (в диапазоне от $\times 550$ до $\times 10\,000$) и, согласно данным, СЭМ-изображений было выявлено ряд морфологических особенностей. Образец демонстрирует четко определенную удлиненную призматическую кристаллическую структуру. В некоторых случаях кристаллы демонстрируют треугольные или многогранные окончания, что является морфологической характеристикой, указывающей на одномерную полимерную природу. Поверхность кристаллов выглядит неровной и несколько шероховатой, что указывает на наличие условий медленной кристаллизации во время синтеза и анизотропную природу роста частиц. Изображения, полученные при разном увеличении (от 20 мкм до 1 мкм), показывают, что размеры кристаллов варьируются от нескольких микрометров (приблизительно 5–15 мкм), что характерно для микрокристаллического материала. Удлиненный, линейный и симметричный рост кристаллов соответствует одномерной (1D) полимерной структуре соединения $[\text{Co}(\text{SO}_4)(\text{CH}_5\text{N}_3\text{O})_2]_n$. Это наблюдение отражает структурную согласованность и направленную координационную сеть.

Для определения состава полученного композита и оценки его химических характеристик была использована энергодисперсионная спектроскопия (ЭДС). Анализ проводился с использованием прибора серии InTouchScope™ производства Oxford Instruments, который позволял идентифицировать составляющие элементы и визуализировать их пространственное распределение.

Рис.1 Электронно-микроскопическое изображение 1D-полимера $[\text{Co}(\text{CH}_5\text{N}_3\text{O})_2(\text{SO}_4)]_n$ при различных увеличениях: 1) 1 мкм, 2) 5 мкм, 3) 10 мкм, 4) 20 мкм.

Для обеспечения оптимального спектрального разрешения было выбрано напряжение 20 кВ, что повысило точность анализа как легких, так и тяжелых элементов. Для повышения чувствительности сигнала время получения для каждого спектра было установлено на уровне 50 секунд. Для

определения пространственного распределения элементов в материале применялось элементное картирование, а количественный анализ проводился в выбранных точках. Спектральный анализ поверхности образца выявил наличие следующих элементов: углерод (С), азот (N), кислород (O), кобальт (Co) и сера (S).

1-таблица.

Элементный состав на основе анализа EDS комплекса 1

Element	Mass % $\pm\Delta$	Atom %
C	7.78 \pm 0.06	9.52
O	33.38 \pm 0.10	31.97
S	10.62 \pm 0.01	2.30
Co	19.22 \pm 0.07	8.22

Структурные и композиционные характеристики синтезированного комплекса $[\text{Co}(\text{SO}_4)(\text{CH}_5\text{N}_3\text{O})_2]_n$, основанные на анализах SEM и EDS, имеют ряд особенностей. Морфологическое соединение состоит из удлиненных призматических кристаллов, что указывает на наличие одномерной (1D) полимерной структуры. Кристаллы систематически расположены и демонстрируют высокий уровень фазовой симметрии. Анализ EDS выявил количественный состав элементов С, O, Co и S, подтвердив их соответствие теоретической формуле комплекса.

На рисунке 2 изображена структура комплекса 2 при разном увеличении. А) Снято при 5 кВ и увеличении 5 мкм, где четко видны мелкие детали сложных частиц. Они демонстрируют кристаллическую структуру, взаимосвязаны и образуют многогранные формы. Хорошо сформированные частицы демонстрируют прямоугольные или многоугольные геометрические формы. В) Снято при 5 кВ и увеличении 10 мкм. На изображении показаны крупные кристаллы и их

взаимосвязи. Кристаллы имеют острые края и регулярно расположены. В некоторых областях наблюдается фрагментация или растрескивание частиц, возможно, из-за механического воздействия или условий синтеза. С) Снято при 5 кВ и увеличении 20 мкм. Это изображение представляет собой общее образование сложных частиц. Поверхности кристаллов гладкие и четкие, что указывает на медленный и равномерный рост. Границы между кристаллами четко определены, что свидетельствует об отсутствии значительных диффузионных интерфейсов. D) Снято при 5 кВ и увеличении 100 мкм. Изображение показывает общий макроскопический вид комплекса. Кристаллы распределены большими массами с различными размерами, что указывает на то, что частицы росли с разной скоростью или, что некоторые кристаллы объединялись, образуя агрегаты. Эти морфологические особенности предполагают, что комплекс может проявлять монокристаллические или поликристаллические характеристики.

Рис. 2 Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхности координационного комплекса $[\text{Cu}(\text{SO}_4)(\text{C}_2\text{H}_5\text{N}_3\text{O})_2]$: а) 5 мкм, б) 10 мкм, с) 20 мкм, д) 100 мкм.

Согласно проведенным исследованиям, можно сделать несколько выводов. Условия синтеза комплекса $[\text{Cu}(\text{SO}_4)(\text{C}_2\text{H}_5\text{N}_3\text{O})_2]$ в водном растворе были выбраны оптимально, что обеспечивает медленный и упорядоченный процесс кристаллизации. Снимки СЭМ показывают, что вещество обладает хорошо сформированной кристаллической морфологией. Наличие гладких поверхностей, острых краев и минимальных дефектов свидетельствует о структурной стабильности и морфологической однородности комплекса. Посторонние частицы и трещины, наблюдаемые на поверхности, могут быть результатом незначительных примесей или механических

воздействий, возникающих на стадиях синтеза или обработки.

Результаты спектрального анализа EDS подтвердили наличие нескольких ключевых элементов в материале. В спектре были четко видны отчетливые пики, соответствующие С-К (0.28 кэВ), О-К (0.52 кэВ) и N-К (0.39 кэВ), что указывает на наличие органической каркасной структуры. Кроме того, были также зарегистрированы пики, соответствующие S-К (~2,6 кэВ) и Cu-К (~8,0 кэВ), что подтверждает наличие элементов серы и меди в составе. Пики серы дополнительно указывают на наличие сульфатных групп в структуре комплекса.

Рис.3 Энергодисперсионный спектры координационного комплекса $[\text{Cu}(\text{SO}_4)(\text{C}_2\text{H}_5\text{N}_3\text{O})_2]$

Согласно результатам анализа EDS, основными компонентами материала являются углерод (9.9%), азот (28.43%) и кислород (32.04%), что подтверждает его органическую каркасную структуру. Медь (21.08%) можно рассматривать как металлический центр, в то

время как сера (8.56%), вероятно, является структурным компонентом комплекса, связанным с органическими лигандами. Анализ атомного процента также указывает на доминирование углерода (15.12%), азота (37.2%) и кислорода (36.71%).

2-таблица.

Результаты элементного анализа координационного комплекса $[\text{Cu}(\text{SO}_4)(\text{C}_2\text{H}_5\text{N}_3\text{O})_2]$

Element	Line	Mass%	Mass%	Atom%	Atom%
C	K	9.90	0.08	15.12	0.11
O	K	32.04	0.11	36.71	0.11
N	K	28.43	0.02	37.20	0
S	K	8.56	0.01	4.89	0.01
Cu	K	21.08	0.10	6.08	0.03
Total		100	0	100	0

Мардонакулов Ш.Ў., Каримов К.А., Турахужаева Ш.Н. Аллюминий–кремний котишмаларини суюклантириш режимида кўра металл йўқотилишини аниқлашнинг математик модели	122
Panjiyev A.X., Xolliyeva Sh.O., Ziyayev R., Shodmonov B. Sirka kislotali monoetanolammoniy va karbamidammiakli selitra eritmalarining xossalarni o'rganish	124
To'rayeva G.S., Todjiyev J.N., Navruzov F.M., TuliyeV B.A., Turabov N.T. Qo'rg'oshin(II) ionini aniqlash uchun spektroskopik usullarini tanlashning nazariy asoslari va spektrofotometriya usulining qo'llanilishi	127
Mamurov E.T., Sarimsakov O.Sh. Linter mashinalari uchun resurstejamkor kolosnik konstruksiyasi	130
Ахмедов О.Р., Абдурахманов Ж.А., Шомуротов Ш.А., Тураев А.С. Синтез и свойства <i>n</i> -гуанидиний хитозана	133
Murtazoyev A.M., Xikmatova D.X., Bozorova Z.X. Parmalash qorishmalarining chiqindilaridan foydalanish	136
Бердияров Б.Т., Исмаилов Ж.Б., Очилдиев К.Т., Мухаметджанова Ш.А., Боймурзаева Ж.И. Восстановления обожженного цинкового концентрата в слабо-восстанавливающей газовой среде	139
6. Проблемные обзоры	
Бегентаев М.М., Кульдеев Е.И., Нурпеисова М.Б., Бек А., Низамова А.Т. Исследование и использование золошлаковых отходов в качестве вторичного сырья	143
Абед Н.С., Маматов Б.А., Исломов Ш.А., Улмасов Т.У., Негматов С.С., Ибодуллаев Т.Н., Туляганова В.С., Бозорбоев Ш.А. Исследование закономерностей влияния внешних факторов на физико-механические и виброакустические характеристики композиционных полимерных материалов... ..	148
Абед Ф.Ж. Перспективы использования полимерных пленок в фармации	152
Хусанов Н.А. Тоғ-кон саноати курилмалари деталлари юзасига композицион металл кукуллари ёрдамида электроконтакт усули билан қоплама қоплаш технологияси	156
Hojiyev Sh.T., Xolikulov D.B., Xaydaraliyev X.R., Javliyev S.S., Movlanov A.S. Sulfidli rux boyitmasini piroluzit yordamida kislotali muhitda oksidlash yo'li bilan tanlab eritish jarayonining kinetikasini tadqiq etish... ..	158
Raxmonova X.Q., Sultonov Sh.A. Paxta moyidagi rang beruvchi pigmentlarining o'zgarishiga gil kukunlarini tarkibining ta'siri	161
Turakhujaeva Sh.N., Sharipov K.A., Mardonakulov Sh.U., Turakhujaeva A.N. The effect of the addition of silicon and manganese on the properties of aluminum-magnesium alloy: an overview for a comparative analysis	163
Мирсагатова М.А., Абдумавлянова М.К., Содикова М.Р. Исследования газового конденсата месторождений Узбекистана, проблемы классификации и кодирования в соответствии с ТН ВЭД	165
Усманкулов О.Н. Исследование осаждения платины в виде комплексного соединения	169
Qurbonov A.R., Yusupov F.M., Raximov X.Yu. Gaz quvurlari uchun mahalliy xomashyo asosidagi korroziyaga qarshi materiallarning fizik-kimyoviy va ekspluatasion xususiyatlarini o'rganish	175
Dustqobilov E.N. Tabiiy gazni nordon komponentlar va oltingugurtli birikmalardan absorbttsiyali tozalashda qo'llaniladigan qurilmalarning asosiy turlari	178
Qurbonov A.R., Yusupov F.M., Raximov Kh.Yu. Korroziya jarayonining tezligi va xarakterini belgilovchi asosiy omillarning ta'sirini o'rganish	184
Turonov M.Z. Qattiq qotishmali perosimon parmaning kesib ishlash jarayonida radial tebranishlarini tadqiqotlash	187
Xalikulov U.M., Parmonov G'M. Volfram keklar tarkibidan kalsiy nitrat (Ca(NO ₃) ₂) mineral o'g'iti olish texnologiyasini ishlab chiqish	190
Qurbonov A.R., Yusupov F.M., Raximov X.Yu. Mahalliy xomashyolar asosida korroziyaga qarshi materiallarning turli faktorlarga ta'sirini o'rganish	193
Баракаев Н.Р., Шукуров Ю.У. Замонавий куриштиш усулларининг таҳлили ва сублиматция усули билан куриштишнинг афзалликлари	196